

94

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

ENERO
FEBRERO
MARZO **2002**

ORGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

LEGIS

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Nº 94

**ORGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO**

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Organo divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 94 - Enero - Febrero - Marzo 2002

Fundador: Dr. Marco Ramírez Murzi

Director: Dr. Gabriel Ruan Santos

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Dr. Gabriel Ruan Santos

Vicepresidente: Dr. Juan Cristóbal Carmona Borjas

Secretaria Gral.: Dra. Elvira Dupouy Mendoza

Tesorero: Dr. José Antonio Martínez Valery

Vocal: Dr. José Andrés Octavio Leal

SUPLENTE:

Vicepresidente: Dr. José Rafael Belisario

Secretario Gral.: Dr. Alejandro Ramírez van der Velde

Tesorero: Dra. Adriana Vigilanza García

Vocal: Dr. Juan Carlos Fermín Hernández

A.V.D.T.

Revista de Derecho Tributario.

Multicentro Empresarial del Este

Edificio Miranda, Núcleo A,

Piso 2, Chacao

Teléfonos: 266.81.10 - 265.09.53 (Provisional),

Caracas, Venezuela.

Depósito Legal pp 76-1751

CONSEJO DE REDACCION

Dra. Elisa Aguerrevere de Pacanins

Dr. Federico Araujo M.

Dra. Carolina Graterol

Dr. César J. Hernández B.

Dra. Regina Mendoza Zambrano

Dra. Aurora Moreno de Rivas

Dr. José Andrés Octavio

Dr. Rodolfo Plaz Abreu

Dr. Gustavo Rivera Torrealba

Dr. Leonel Rodríguez

Dra. Ruth Noemí Rojas

Dra. María Elena Rondón

Dr. Manuel Torres Núñez

LEGIS

Editor:

LEGISLEc EDITORES, C.A.

Distribución:

LEGISLEc EDITORES, C.A.

Oficinas de Ventas:

CARACAS: Oficina Principal: Urb. Industrial

La Urbina, Calle 8, Edif. Ródano.

Telfs.: (0212) 242.39.95 - 242.62.30 - 242.04.81 -

242.52.06 - 242.64.49 - 242.69.94, Fax: 242.55.47.

TIENDA PLAZA VENEZUELA: Torre Phelps,
Mezz., Local M-4, Telfs.: 781.99.11 - 781.93.66.

TIENDA CENTRO: Ibarra a Maturín, Edif. 19,
Local A, Telfs.: 564.53.32 - 561.96.84.

BARQUISIMETO: Telfs.: (0251) 51.98.65 -
51.99.65 - 51.97.01

LA GUAIRA: Telfs.: (0212) 31.67.89 - 31.61.70.

MARACAIBO: Telfs.: (0261) 51.92.67 - 51.88.48 -
52.10.86, Fax: (0261) 52.68.23.

MARACAY: Telfs.: (0243) 45.63.43 - 45.62.35 -
45.15.98

PUERTO LA CRUZ: Telfs.: (0281) 68.59.45 -
67.16.57

PUERTO ORDAZ: Telfs.: (0286) 51.48.45 -
51.54.63 - 51.25.23 - 51.54.77 - 51.11.40.

PUNTO FIJO: Telf.: (0269) 45.25.66

SAN CRISTOBAL: Telfs.: (0276) 44.41.11 -
41.60.03, Fax: 44.65.51.

VALENCIA: Telfs.: (0241) 32.56.27 - 32.25.58.

MERIDA: Telf.: (0274) 52.41.07.

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos
que se insertan en la presente edición, son de
exclusiva responsabilidad de sus autores.*

I. NOTA DEL PRESIDENTE DE LA A.V.D.T. 5

II. ESTUDIOS

Anotaciones sobre los antecedentes del nuevo Código Orgánico Tributario, por el Abog. Armando Montilla Valera 7

Breves consideraciones respecto de la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el pago de obligaciones Tributarias Nacionales, por el Abog. Carlos E. Weffe H. 43

Origen y orientación del Código Orgánico Tributario de 2001, por el Abog. José Andrés Octavio. 75

El peligro de la perención en la vía judicial y la reciente jurisprudencia que afecta a los procesos contencioso-tributarios, por el Abog. Alejandro Ramírez Van Der Velde 91

Ley Orgánica de Haciendas Estatales. Aspectos Tributarios, por el Abog. Eduardo Guevara C. 103

Resolución 594. Dictamen 03-2002 de Incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela del Artículo 74 del Acuerdo de Cartagena en materia del cálculo de la base imponible del impuesto al valor agregado, firmada por el Secretario General Sebastián Alegrett . 119

III. JURISPRUDENCIAS

Extractos de Sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en materia tributaria, por la Dra. Graciela Rodríguez 127

Extractos de Sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, por la Dra. Helena Méndez de Belda. 141

Sentencia emitida por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario declarando parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la Contribuyente Federal Express Holdings S.A.) contra Acto Administrativo emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en materia de Impuesto a las Ventas al Mayor . . 148

Breves consideraciones respecto de la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales

Carlos E. Weffe H.
Abogado

SUMARIO

Introducción

1. La Remisión en el Derecho Civil. Concepto. Naturaleza. Clases y efectos
2. La Remisión en el Derecho Tributario. Concepto. Naturaleza. Bases Constitucionales y Legales de la Remisión en Venezuela. Evolución legislativa
3. La Remisión en Venezuela: Ley de Remisión Tributaria de 1996
4. La Remisión Tributaria en Venezuela: Ley de 2001. Ambito de Aplicación. Tributos comprendidos. Supuestos excluidos. Vigencia. Régimen de beneficios. Deberes de los sujetos pasivos. Procedimiento a seguir. Fraccionamiento de pagos. Facilidades para presentación de declaraciones. Supuestos de no fiscalización. Terminación de los procesos pendientes

Introducción

Aun cuando el Estado tiene en sus manos el poder de exigir de sus ciudadanos los tributos que permitirán financiar sus actividades, no siempre este ingreso se constituye suficiente para atender a tales requerimientos. Algunas veces, el producido tributario es insuficiente por la contracción de la economía, y por la mayor o menor habilidad del contribuyente de arreglar –legal e ilegalmente– sus negocios para pagar menos impuestos. Algunas otras, el ingreso fiscal tributario no alcanza a satisfacer las crecientes necesidades de un Estado sobredimensionado, monstruoso y que se dedica a todo, desde la pavimentación de calles hasta a los negocios, como cualquier particular.

Ante estas realidades, el Estado procura mantener un sistema tributario que sea *eficiente en su recaudación*, de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, tal eficiencia no siempre se logra con el mínimo deseable de *eficacia*, por lo que medidas excepcionales hacen falta para atender a las urgentes necesidades de caja del Estado para cumplir con sus actividades, desde comprar un *camastrón* hasta pagar los gastos que origina el singular periplo de esta aeronave por el mundo.

En otro contexto –y ante otras necesidades– el Canciller del Primer Reich alemán, Otto von Bismarck, señaló como justificativo de medidas excepcionales lo siguiente:

“La teoría carece de valor cuando la necesidad acucia, que asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios públicos se imponía de modo absoluto en aquellas circunstancias, frente a cualquier otra consideración de tipo político o jurídico...”¹.

De tal modo, la necesidad fiscal de obtener rápidamente más ingresos –aún más de los que ha deparado la bonanza petrolera– para paliar el profundo déficit de las arcas nacionales, han inspirado al Gobierno Nacional para tomar, por segunda vez en la historia constitucional de Venezuela, la decisión de condonar, remitir, *perdonar* las obligaciones tributarias pendientes de pago por parte de los contribuyentes al erario público nacional.

Sin embargo, no parece ser el déficit fiscal la única justificación para tal medida. El nuevo Código Orgánico Tributario² establece, en su Título III, un sistema penal tributario profundamente represivo, que pretende *poner orden en casa* bajo la filosofía del castigo y de la *mano dura* contra los supuestos evasores de la obligación tributaria. Así, para el establecimiento de esa política –además de obtener urgente y necesario *dinero fresco*– se ha sancionado la Ley sobre el Régimen de Remisión

(1) Cit. por Rachadell, Manuel: *Lecciones de Presupuesto Público*. Colección Estudios Jurídicos N° 28, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, pág. 27.

(2) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 del 17 de octubre de 2001.

y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales³, que es la segunda en su tipo después de la *fallida* experiencia de 1996 con la Ley de Remisión Tributaria.

Este trabajo pretende esbozar, de manera sumaria, cuáles son las principales características de este texto legal, y determinar la importancia práctica para contribuyentes y responsables frente a los tributos que pueden ser objeto del beneficio comentado. Esperamos, finalmente, que estas breves notas sean de utilidad, advirtiéndoles desde ya que estos pequeños comentarios no pretenden, ni con mucho, agotar el tema. Su propósito es de servir como introducción general para la lectura de la Ley de Remisión; no va más allá.

1.- La Remisión en el Derecho Civil. Concepto. Naturaleza, clases y efectos

El maestro Maduro Luyando⁴ enseña que la remisión —o condonación de la deuda— es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Dicho de otro modo, el acreedor resigna su derecho a exigir del deudor el cumplimiento de la obligación contraída, extinguiéndola.

Respecto de la naturaleza de este medio extintivo de las obligaciones, se ha sostenido que éste es un acto esencialmente gratuito y de liberalidad, toda vez que el acreedor se empobrece al efectuarla. En efecto, si bien antes de la remisión el acreedor tiene posesión de un derecho de crédito en contra del deudor por una cantidad de dinero o por una prestación dada, una vez que opera la condonación el derecho al que se hace referencia queda, por ello, extinguido. No hay un derecho afín o equivalente en valor que ingrese al patrimonio del acreedor en “contraprestación” por la remisión dada, lo que trae como consecuencia, como se ha mencionado, el empobrecimiento del acreedor y el enriquecimiento para el deudor.

Por su parte, los doctrinarios del Derecho Civil discuten si el perdón de la deuda es un acto que depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, o si por el contrario depende incluso de la voluntad expresa o tácita del deudor. En este sentido, quienes defienden la *unilateralidad* de la remisión arguyen que ésta depende solamente de la voluntad del acreedor, ya que su sola manifestación en el sentido de condonar la deuda es suficiente para extinguir la obligación de pleno derecho. Como consecuencia, no existe influencia de la voluntad del deudor en el perfeccionamiento del acto liberatorio de su obligación, por lo que no podría predicarse su bilateralidad. Tan es así que el deudor no podría, de quererlo así, impedir que el acreedor abandone la persecución de la satisfacción del crédito, provocando su extinción. Finalmente, quienes sostienen el carácter unilateral de la remisión señalan

(3) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.296 del 3 de octubre de 2001.

(4) Maduro Luyando, Eloy: *Curso de Obligaciones (Derecho Civil III)*. Manuales de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Décima Edición. Caracas, 1999, p. 350 y ss.

lan que ésta es posible incluso por voluntad testamentaria –legado de perdón o de liberación– que como manifestación de liberalidad es esencialmente unilateral.

Por otro lado, quienes sostienen la *bilateralidad* del acto remisivo indican que éste requiere del consentimiento del acreedor y de la aceptación del deudor, toda vez que el acreedor no puede hacer otra cosa, por voluntad propia, que abstenerse de reclamar la deuda sin poder extinguirla anticipadamente, para lo cual requiere de la mencionada aceptación tácita o expresa del deudor.

En nuestra opinión el acto remisivo es esencialmente unilateral, salvo que el acreedor señale que, para que se perfeccione el acto remisivo, es necesaria la manifestación de voluntad *expresa* del deudor. Ese es el caso de la remisión tributaria en Venezuela, la cual, por expresas disposiciones legislativas ha sido *bilateral*. No parece adecuado, en consecuencia, sostener la bilateralidad de la remisión en el caso de “manifestación tácita” del deudor aceptando la remisión, ya que será la manifestación de voluntad del acreedor (combinada con su inactividad en la persecución de la satisfacción del crédito) la que determine la *extinción* de la obligación discutida.

La remisión puede ser dividida en varias clases, dependiendo del criterio de clasificación. Según su alcance, la condonación de deudas puede ser *total* o *parcial*. Los propios términos señalan su contenido: la remisión *total* será aquella que comprenda la totalidad de la deuda que se desea extinguir, de manera tal que el deudor se libera totalmente de la carga que significa la obligación en su patrimonio. La remisión *parcial* será la que extienda sus efectos a la parte, y no al todo, de la obligación exigida. La obligación se extinguirá sólo en la parte que el acreedor ha decidido sea perdonada.

Por otra parte, la remisión puede ser clasificada según sus modos de manifestación en *expresa* o *tácita*. La remisión *expresa* es la que consiste en la manifestación del acreedor de renunciar al derecho de crédito que tiene en contra del deudor. Ello no exige fórmulas sacramentales en nuestro Derecho, por lo que basta que se haga directamente, por escrito u oralmente, para que se entienda perfeccionada. Por su parte, la remisión *tácita* ocurre cuando el acreedor realiza actuaciones o conductas que dejan patente su voluntad de perdonar la deuda. Conviene aclarar que las actuaciones o conductas deben ser visibles, expresas; la mera inactividad del acreedor no sirve como manifestación remisiva. De entenderse lo contrario, se confundiría la remisión con la prescripción, la cual es el medio de extinción de las obligaciones que castiga la *inactividad* del acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación *en un plazo determinado*.

Como efectos de la remisión pueden distinguirse los siguientes: (i) se extingue, total o parcialmente, la obligación anteriormente exigida; (ii) la remisión del deudor principal aprovecha a los fiadores, pero la remisión al fiador no aprovecha al deudor principal, de acuerdo con el artículo 1.328 del Código Civil⁵; y (iii) la entrega de la prenda no sirve como acto expreso para presumir la condonación de la deuda, tal como lo señala el artículo 1.327 del Código Civil⁶.

2.- La Remisión en el Derecho Tributario. Concepto y naturaleza. Bases constitucionales y legales de la remisión en Venezuela. Evolución legislativa

La remisión en el Derecho Tributario participa de iguales notas definidoras que la remisión en el Derecho Civil: es un medio común u ordinario de extinción de las obligaciones tributarias⁷ consistente en la renuncia gratuita por el Fisco al todo o parte de su acreencia tributaria contra el deudor, sea éste contribuyente o responsable. Al igual que en el Derecho común, la remisión tributaria es esencialmente unilateral, aun cuando en el caso venezolano la condonación de obligaciones fiscales se ha verificado de modo *bilateral*, por cuanto se requiere la manifestación de voluntad *expresa* del contribuyente o responsable para su perfeccionamiento.

Por su parte, la remisión tributaria está regida por los mismos principios e instituciones que rigen el Derecho Tributario y que están consagrados en la Constitución y demás leyes de la República. De tal modo, la remisión fiscal debe estar expresamente consagrada en la ley, en respeto del principio de reserva legal tributaria. Conviene señalar lo que al respecto dispone el artículo 317 de la Constitución:

“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni **concederse** exenciones o **rebajas**, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes” (Negritas nuestras).

Así, nuestra Constitución consagra la reserva legal para todas las formas en las que se establezca o se extinga un tributo, incluyendo en estas últimas a la remisión tributaria. Es por ello que el artículo 53 del Código Orgánico Tributario establece que “*la obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por ley especial*”. Ahora bien, ¿cómo puede conciliarse el perdón tributario con el principio de eficiencia en la recaudación tributaria? Dicho principio está consagrado en el artículo 316 de la Constitución, en los siguientes términos:

-
- (5) “La remisión o quita concedida al deudor principal aprovecha a sus fiadores; pero la otorgada a éstos no aprovecha a aquél”.
 - (6) “La entrega de la prenda no basta para hacer presumir la remisión de la deuda”.
 - (7) Según el artículo 39 del Código Orgánico Tributario de 2001, “la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes: ...4) Remisión”.
-

“El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos” (Negrillas nuestras).

A priori, no parece muy *eficiente para la recaudación de los tributos* el dejar de recaudarlos por *renuncia* del derecho a su cobro –en otras palabras, por remisión–, máxime cuando ello implica violación a los principios de igualdad ante la ley y de generalidad ante las cargas públicas que consagran los artículos 21⁸ y 133⁹ del Texto Fundamental. Sin embargo, razones fundamentalmente económicas y políticas “justifican” la adopción de la remisión tributaria como una excepción a los principios de generalidad e igualdad tributaria, con base en la eficiencia recaudatoria y las necesidades de dinerario de las arcas fiscales. Insistimos con la pregunta: ¿es *eficiente* para recaudar un tributo *no recaudarlo*? No creemos. La eficiencia en la recaudación fiscal de la que habla la Constitución pasa por la recaudación del tributo *realmente debido por el contribuyente*, sin que ello signifique recaudación *a toda costa*. Como es lógico, tampoco significa que el Fisco deba renunciar a lo que por ley tiene el derecho –y la *obligación*– de recaudar.

El artículo 3 del Código Orgánico Tributario sirve como fundamento legal a la remisión tributaria, junto con el artículo 53 *eiusdem*. El artículo 3 consagra, limita y le da alcance al principio de reserva legal tributaria consagrado en el artículo 317 de la Constitución, cuando señala que “*Sólo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas generales de este Código, las siguientes materias: ...2) Otorgar exenciones y rebajas de impuesto*”, con lo que debe entenderse que dentro de las *rebajas* impositivas se encuentra la renuncia del acreedor (Fisco) a exigir su acreencia. Por su parte, el artículo 53 reitera la necesidad de ley especial para que se establezca la remisión de tributos, accesorios y sanciones en los siguientes términos:

“La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, sólo pueden ser condonadas por dicha ley o por resolución administrativa en la forma y condiciones que esa ley establezca”.

De tal manera, se consagra que la condonación del tributo debe ser establecida por ley, en respeto del principio de reserva de ley tributaria. Actuación en contrario del Poder Ejecutivo –esto es, condonar obligaciones tributarias por medio de actos administrativos sin el amparo de una ley de remisión dictada al efecto– implicaría,

(8) “Todas las personas son iguales ante la ley...”.

(9) “Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley”.

además de un daño tremendo al patrimonio público, una grosera ilegalidad e inconstitucionalidad viciadora de la manifestación volitiva de la Administración.

Históricamente, la remisión tributaria ha estado consagrada en nuestro país en las leyes que han regulado la actividad financiera y tributaria del Estado. En efecto, antes de la promulgación del Código Orgánico Tributario de 1982, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional¹⁰ consagró la posibilidad de remitir acreencias del Fisco Nacional por cualquier concepto, no sólo por deudas de origen tributario, cuando su artículo 49 estableció lo siguiente:

“Pueden sacarse a remate público o contratarse con particulares, a juicio del Ejecutivo Nacional, las deudas atrasadas provenientes de cualquier renta que hayan pasado a figurar como saldos de años anteriores. En estos casos el rematador o cesionario gozará, para el cobro, de los mismos privilegios que la Ley acuerda al Fisco Nacional, al cual quedará subrogado.

Respecto a dichas deudas, **quedará también el Ejecutivo Nacional autorizado a celebrar arreglos o transacciones con los deudores, así como conceder remisión, rebaja o bonificación de las mismas o de sus intereses, o plazos para su pago, cuando a su juicio fueren conducentes tales concesiones.**

No podrán llevarse a efecto cesiones, remisiones, rebajas o transacciones de cualquier género en lo concerniente a este artículo, sino cuando después de consultados el Contralor de la Nación y el Procurador de la Nación, estos funcionarios hayan informado por escrito, indicando la circunstancia de lo que se pretende”. (Destacado nuestro).

Por su parte, tanto el primer Código Orgánico Tributario¹¹ como el promulgado en su sustitución en 1992¹² establecieron la posibilidad de extinguir la obligación tributaria por remisión, con base en el texto del artículo 49 de ambos Códigos. La norma dice, en concreto, lo siguiente:

“La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por Ley dictada con alcance general. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, sólo pueden ser condonadas por Ley o por Resolución administrativa en la forma y condiciones que la Ley establezca.

(10) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.660 Extraordinario del 21 de junio de 1974.

(11) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.992 Extraordinario del 3 de agosto de 1982.

(12) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992.

Ligeras diferencias formales, que no son sustanciales, se hicieron a la redacción del artículo en comentarios en el Código Orgánico Tributario de 1994¹³. Con la misma numeración de los Códigos anteriores –artículo 49–, el texto legal recientemente derogado establecía, al igual que lo hace el vigente Código, lo siguiente:

“La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, sólo pueden ser condonadas por dicha ley o por resolución administrativa en la forma y condiciones que esa ley establezca”.

Así, el Estado siempre reservó para sí, en respeto del principio de reserva legal del tributo, la posibilidad de remitir las obligaciones tributarias y sus accesorios, con base en las disposiciones antes transcritas. Sin embargo, esta facultad nunca fue utilizada por la República, toda vez que siempre existieron medios alternativos de solución de las dificultades financieras del erario público. No obstante, esa no fue la situación para 1996: la crisis bancaria, además de la profunda recesión de la economía nacional sumieron las arcas fiscales en un déficit de, aproximadamente, 9% del Producto Interno Bruto. La necesidad de caja –y las limitadas posibilidades de endeudamiento– llevaron al Poder Nacional a echar mano de la remisión, como medio de obtener *dinero fresco*. Por ello, se dicta la primera Ley de Remisión Tributaria. Ahora, ¿se logró el objetivo? Veamos sumariamente cuál fue la experiencia en ese entonces.

3.- La Remisión en Venezuela: Ley de Remisión Tributaria de 1996¹⁴

La Ley de Remisión Tributaria que sancionó el otrora Congreso de la República el 28 de marzo de 1996¹⁵ consagró un régimen único, excepcional y temporal de remisión parcial de tributos, intereses y sanciones. En este régimen se incluyeron aquellos tributos de origen nacional administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), excluyéndose las deudas por concepto del Impuesto al Valor Agregado –de vigencia efímera entre 1993 y 1994–, del Impuesto al Consumo Suntuuario y a las Ventas al Mayor vigente para ese momento, lo correspondiente a retenciones o percepciones de impuestos efectuadas y

(13) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994.

(14) Para un análisis más detallado, véase Romero-Muci, Humberto: *Comentarios a la Ley de Remisión Tributaria*, en Revista de Derecho Tributario N° 72, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, julio-septiembre 1996, pág. 56 y ss.

(15) Finalmente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.945 del 24 de abril de 1996.

no enteradas al Fisco Nacional y los montos adeudados por los contribuyentes del impuesto sobre los débitos a cuentas mantenidas en instituciones financieras¹⁶.

En el aspecto económico, la Ley de Remisión de 1996 concedió remisión total de multas e intereses, en porcentajes que iban desde el 30% al 38% dependiendo de la época en la que se solicitara el beneficio y de la vigencia de la Ley¹⁷. Ello estaba establecido en el artículo 8, que era del tenor siguiente:

“El pago establecido en esta Ley, se efectuará conforme a las siguientes modalidades:

- 1) Si la solicitud es presentada durante el primer trimestre de vigencia de la Ley, el contribuyente o responsable deberá pagar el sesenta y dos por ciento (62%) del tributo adeudado.
- 2) Si la solicitud es presentada hasta el quinto mes de vigencia de la Ley, el contribuyente o responsable deberá pagar el sesenta y cinco por ciento (65%) del tributo adeudado.
- 3) Si la solicitud es presentada durante el sexto mes de vigencia de la Ley, el contribuyente o responsable deberá pagar el setenta por ciento (70%) del tributo adeudado”.

En el aspecto procedimental, la Ley sometía la declaratoria de remisión a dos procedimientos distintos. En el primero de ellos, aplicable para la omisión de presentación de declaraciones tributarias durante los plazos previstos y hasta el 31 de diciembre de 1994¹⁸, la mera presentación de la declaración omitida y el pago del

(16) El ámbito de aplicación de la Ley está consagrado en su artículo 1º, que es del tenor siguiente: “De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Constitución de la República y en los artículos 49 y 76, numeral 2 del Código Orgánico Tributario, bajo las condiciones y procedimientos establecidos en esta Ley, se establece por una sola vez un régimen único, de carácter excepcional y temporal de remisión parcial de los tributos, así como de la totalidad de las multas e intereses provenientes de deudas pendientes por concepto de tributos administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT). Se excluyen de esta remisión las deudas por concepto del Impuesto al Valor Agregado, promulgado mediante Decreto-Ley N° 3.315 publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.664 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1993 y del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor vigente. Este régimen sólo será aplicable para las deudas por concepto de tributos y accesorios, hasta el ejercicio fiscal 1994, inclusive. **Parágrafo Primero.**- No podrán incluirse en este régimen lo correspondiente a retenciones o percepciones de impuestos efectuadas y no enteradas al Fisco Nacional. **Parágrafo Segundo.**- Tampoco se incluirán en este régimen, los montos adeudados por los contribuyentes del impuesto previsto en el Decreto-Ley que establece el Impuesto sobre los Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.541 del 2 de mayo de 1994, por concepto de tributos y accesorios derivados del incumplimiento del mismo.”

(17) Según el artículo 15 de la Ley, ésta “tendrá una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela”. En consecuencia, la vigencia de la Ley se extendió desde el 24 de abril al 24 de octubre de 1996.

(18) Artículo 3.- “Los contribuyentes que no hayan presentado su declaración, durante los plazos previstos y hasta el 31 de diciembre de 1994, podrán hacerlo; al pagar el impuesto correspondiente de acuerdo a lo establecido en esta Ley, quedarán solventes con el Fisco Nacional, sin imposición de multas ni cobro de intereses”.

tributo allí determinado implicaba la remisión total de las sanciones pecuniarias y los intereses causados por el retardo en el cumplimiento de la obligación tributaria. Igual procedimiento era aplicable al caso de obligaciones pendientes, líquidas y exigibles para el momento de la promulgación de la Ley¹⁹, para el caso de omisión por error involuntario de ingresos relacionados con un determinado ejercicio²⁰ y para aquellos tributos cuya determinación oficiosa se encontrara en fase de sumario administrativo –procedimiento administrativo constitutivo o de primer grado²¹–.

El segundo de los procedimientos abarcaba las obligaciones tributarias cuya determinación oficiosa fuere objeto de discusión en sede administrativa o jurisdiccional. En estos casos, los sujetos pasivos podían acogerse al régimen previsto en la Ley mediante el estampado de una diligencia en el expediente, donde debía manifestar su voluntad de acogerse al beneficio de remisión. Como efecto inmediato, el proceso quedaba suspendido mientras se tramitaba el procedimiento remisivo en sede administrativa²².

Para el caso de los procedimientos administrativos revisorios o de segundo grado²³, luego de estamparse la diligencia en el expediente solicitando se aplicare la remisión, la Contraloría General de la República debía emitir dictamen respecto de la procedencia del beneficio en el caso concreto, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica del órgano contralor²⁴. Una vez emitido dicho dictamen, la

-
- (19) Artículo 4.- “Los contribuyentes o responsables que tengan obligaciones pendientes, líquidas y exigibles, por concepto de tributos nacionales administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para el momento de la promulgación de esta Ley, podrán pagar los tributos y quedarán exentos del pago de los accesorios y sanciones correspondientes”.
- (20) Artículo 5.- “Los contribuyentes que sin tener pendientes obligaciones líquidas y exigibles a favor del Fisco Nacional, por concepto de impuestos, y que, por error o cualquier otra circunstancia hubieren omitido ingresos relacionados con un determinado ejercicio, podrán hacer una declaración sustitutiva adicional, pagar la planilla complementaria correspondiente y gozarán de los demás beneficios establecidos en esta Ley”.
- (21) Artículo 6.- “Los contribuyentes o responsables que se encuentren en la fase del sumario administrativo o hayan ejercido recursos administrativos o judiciales por reparos tributarios, podrán acogerse al régimen previsto en esta Ley, mediante el pago parcial del tributo conforme a las modalidades establecidas en el artículo 8º y quedarán eximidos del pago de la multa y de los intereses moratorios”.
- (22) Artículo 7.- “El contribuyente o responsable que haya ejercido el recurso jerárquico o el contencioso-tributario al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, estampará una diligencia en el expediente, mediante el cual exprese que se acogerá a sus beneficios y el proceso quedará suspendido, hasta tanto la Administración expida el finiquito, en cuyo caso, el recurso se considera desistido”.
- (23) “...En el caso del recurso jerárquico, cumplido el requisito del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Administración procederá de inmediato a la expedición de la planilla sustitutiva correspondiente, la cual será consignada para su pago inmediato. Una vez cancelada la planilla, el contribuyente o responsable procederá a solicitar su finiquito”.
- (24) Tal como apunta Romero-Muci, ello no era más que la aplicación de la facultad consagrada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República al organismo contralor para realizar un control previo sobre los ingresos nacionales, representados en este supuesto por la obligación tributaria y sus accesorios pendientes de remisión. Vid. Romero-Muci, Humberto: ob. cit., pág. 68.

Administración Tributaria debía proceder inmediatamente a la expedición de la planilla sustitutiva de pago, la cual sería consignada para su pago inmediato. Una vez pagada la planilla, el contribuyente o responsable estaba autorizado a solicitar que la Administración Tributaria le expidiera un finiquito, el cual, estampado en el expediente administrativo del caso, daba por desistida la acción interpuesta y terminado el procedimiento administrativo.

Por su parte, en el caso de los procesos en sede jurisdiccional, luego de estamparse la diligencia en el expediente solicitando se aplicare la remisión, la Contraloría General de la República debía emitir dictamen respecto de la procedencia del beneficio en el caso concreto, al igual que en el caso anterior. Una vez emitido dicho dictamen, el abogado del Fisco Nacional debía obtener copia certificada de las planillas de impuesto, a fin de que la Administración procediera a expedir la planilla sustitutiva de pago, la cual sería consignada para su pago inmediato. Una vez pagada la planilla, el contribuyente o responsable estaba autorizado a solicitar que la Administración Tributaria le expidiera un finiquito, el cual, estampado en el expediente judicial, daba por desistida la acción interpuesta y terminado el proceso de que se tratara²⁵.

Ahora bien, ¿qué resultados obtuvo, en su aplicación práctica, la Ley de Remisión Tributaria de 1996? Debe decirse que a pesar del propósito de *rápida* recaudación tributaria que inspiró la promulgación de este texto legal, el hecho concreto es que *la mayoría de los procedimientos remisivos abiertos en 1996 están hoy inconclusos*, por lo que los sujetos pasivos no han pagado aún el remanente no remitido en cada caso. No puede atribuirse este hecho al contribuyente o responsable, toda vez que la solicitud de dictamen previo a la Contraloría General de la República retrasó enormemente el proceso, y la propia Ley de Remisión Tributaria condicionó el pago del monto no remitido al momento en que la Administración Tributaria emitiere las planillas de pago sustitutivas correspondientes a la solicitud.

Ello hace discutible la justificación de promulgar nuevas leyes del mismo tenor, ya que debe recordarse que la remisión constituye excepción a principios de obligatorio cumplimiento, como los de generalidad, justicia e igualdad en la carga impositiva. Parece difícil justificar una nueva Ley de Remisión Tributaria luego de la experiencia de una ley de la cual no se obtuvo mayor recaudación tributaria. La injusticia es evidente en contra de quienes habían cumplido con sus obligaciones tributarias sin recibir incentivo alguno por ello, mientras que por obra de la Ley co-

(25) "...En el caso del recurso contencioso-tributario, cumplido el requisito del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Abogado del Fisco obtendrá copia certificada de las planillas de impuesto, a fin de que la Administración proceda a expedir la planilla sustitutiva correspondiente, la cual será consignada para su pago inmediato. Una vez cancelada la planilla, el contribuyente o responsable procederá a solicitar su finiquito".

mentada se premió, en buena parte, a quienes no habían cumplido con el deber constitucional de contribución al sostenimiento de las cargas públicas.

Sin embargo, una nueva Ley de Remisión Tributaria salió, en parte “justificada” por las mismas razones que motivaron la promulgación de la primera: necesidad fiscal de *flujo de caja*. Por otra parte, como se anotó con anterioridad, la Ley de Remisión Tributaria de 2001 obedece al deseo del Gobierno Nacional de hacer *borrón y cuenta nueva*, para aplicar con todo su rigor el Título III del nuevo Código Orgánico Tributario, que trata de los ilícitos tributarios y sus sanciones. Veamos ahora qué nos trae este nuevo intento de aplicar la remisión tributaria en Venezuela.

4.- La Remisión Tributaria en Venezuela: Ley de 2001. Ambito de aplicación. Tributos comprendidos. Supuestos excluidos. Vigencia. Régimen de beneficios. Deberes de los sujetos pasivos. Procedimiento a seguir. Fraccionamiento de pagos. Facilidades para presentación de declaraciones. Supuestos de no fiscalización. Terminación de los procesos pendientes

El 3 de octubre de 2001 se publicó la Ley N° 35, que trata sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales²⁶. La Ley tiene por objeto establecer un régimen excepcional y temporal de facilidades para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias nacionales²⁷, el cual comprende todos los tributos de la competencia del Poder Nacional, administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)²⁸. Su ámbito de aplicación se extiende a las deudas provenientes de tributos, accesorios y sanciones no prescritas, generadas o determinadas hasta el cierre del año 2000 inclusive. Sin embargo, esta afirmación resulta matizada por el Proyecto de Instructivo N° 1 para la Interpretación y Aplicación de la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales²⁹, el cual establece que la expresión “*hasta el ejercicio fiscal 2000 inclusive*” del artículo 3 de la Ley se entenderá como los ejercicios fiscales que *culmi-*

(26) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.296.

(27) Artículo 1.

(28) Artículo 2.

(29) De fecha octubre de 2001. El Proyecto de Instructivo N° 1 no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, éste rige *de facto* las interpretaciones y procedimientos internos de la Administración Tributaria respecto de la aplicación de la Ley en comentarios. Tan es así que en reiterada publicidad por prensa y demás medios audiovisuales se invita a los sujetos pasivos a acogerse al régimen de remisión de la Ley con base en los plazos y procedimientos previstos en el Proyecto, llegando a desconocer las regulaciones que al respecto contiene la Ley. Sin embargo, es conveniente enfatizar que este documento no es más que un Proyecto, que no vincula a los particulares o a la Administración Tributaria ni tiene fuerza jurídica alguna.

nen antes o el 31 de diciembre de ese año. En efecto, dice el artículo 3 del Proyecto mencionado lo siguiente:

“El régimen de beneficios se aplicará para las deudas por concepto de tributos, accesorios y sanciones, generadas o determinadas hasta el ejercicio fiscal 2000, inclusive. En los casos de ejercicios fiscales de períodos cortos, de ejercicios irregulares distintos del año civil y de hechos imponibles que no se determinen por períodos, **este régimen se aplicará a los ejercicios fiscales que culminen hasta el 31 de diciembre de 2000, o a los hechos imponibles que se hayan perfeccionado hasta esa fecha**” (Negrillas nuestras).

En el aspecto subjetivo, pueden acogerse al beneficio de remisión *todos* los sujetos pasivos, sean contribuyentes o responsables, con excepción de los que se encontraren en estado de quiebra³⁰ para el momento en que deba manifestarse la voluntad de acogerse al beneficio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 4° de la Ley³¹.

Siendo más específicos respecto de los tributos cubiertos por la Ley de Remisión de 2001, una enumeración somera podría ser la siguiente: (i) Impuesto sobre la Renta; (ii) Impuesto a los Activos Empresariales; (iii) Impuesto al Valor Agregado e Impuesto al Consumo Suntuuario y a las Ventas al Mayor³²; (iv) Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos; (v) Impuestos sobre Alcohol y demás Especies Alcohólicas; (vi) Impuestos sobre Cigarrillos y demás Manufacturas del Tabaco; (vii) Impuestos de Hidrocarburos, de acuerdo con la Ley de 1943; (viii) Impuestos sobre la Minería Metálica y Preciosa; (ix) tasas por servicios aduaneros; y (x) otros.

Por su parte, la Ley de Remisión no es aplicable a (i) las contribuciones parafiscales, como las del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pues estos tributos no son administrados por el SENIAT; (ii) contribuciones debidas en virtud de la Ley de Política

(30) De acuerdo con el artículo 914 del Código de Comercio “El comerciante que no estando en estado de atraso, según el Título anterior, cese en el pago de sus obligaciones mercantiles, se halla en estado de quiebra. El comerciante no puede intentar el beneficio de cesión de bienes”. Ahora bien, el Proyecto de Instructivo N° 1 señalado dispone, en su artículo 13, que “*A los fines de la aplicación del artículo 4 de la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales, debe entenderse que la exclusión allí prevista está referida a los casos en que se haya iniciado un procedimiento judicial de quiebra, aun cuando no haya sentencia firme*”. En consecuencia, la quiebra a la que hace mención la Ley deberá entenderse, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo, como inicio del procedimiento de quiebra previsto en el Código de Comercio, y no como la sentencia que la declare.

(31) “Podrán acogerse al presente régimen todos aquellos contribuyentes o responsables, deudores de las obligaciones tributarias señaladas en el artículo 1 de esta Ley, con excepción de los que se encontraren en estado de quiebra para el momento de la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 6 de esta Ley”.

(32) Esto marca una importante diferencia con la Ley de Remisión Tributaria de 1996, de acuerdo con la cual “Se excluye de esta remisión las deudas por concepto de Impuesto al Valor Agregado. . y del Impuesto al Consumo Suntuuario y a las Ventas al Mayor...”.

Habitacional; (iii) los impuestos y las tasas de pilotaje, armas, explosivos, identificación y registros, administrados por los Ministerios de Infraestructura e Interior y Justicia y no por el SENIAT; y a (iv) los tributos correspondientes a los Estados y Municipios.

Aparte de los tributos ya mencionados, existen ciertos supuestos que, a pesar de ser tributos nacionales y ser administrados por el SENIAT, no están incluidos dentro de la gama de impuestos que pueden ser objeto de remisión tributaria. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley³³, la remisión tributaria *no* es aplicable a los siguientes casos:

- (i) (Las retenciones efectuadas y no enteradas por *agentes de retención o de percepción* en los casos del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y del Impuesto al Valor Agregado: vale la pena aclarar que estos supuestos *no* se refieren a los supuestos de *importación de servicios* en los impuestos indirectos antes mencionados. En el caso de la importación de servicios, el receptor de éstos funge como *responsable*, y no como agente de retención o de percepción. De tal modo, los montos adeudados por un sujeto como consecuencia de la recepción de servicios importados aprovechados en el país es perfectamente susceptible de remisión tributaria, sin que la norma de la Ley pueda entenderse que limita esta posibilidad. Esta, por demás, es la interpretación que la Administración Tributaria ha dado a la norma, por imperio del Proyecto de Instructivo N° 1, antes señalado³⁴.
- (ii) (Los impuestos aduaneros. Esta limitación es sólo aplicable a los *impuestos* generados por la actividad aduanera, sin que se entienda que es aplicable a tasas o contribuciones especiales generadas por la misma actividad, como serían las tasas por servicios aduaneros³⁵.

(33) “Se excluyen del presente régimen: 1.- Las deudas provenientes de cantidades efectivamente retenidas o percibidas y no enteradas, por parte de los agentes de retención o percepción del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor e Impuesto al Valor Agregado; 2.- Las deudas provenientes de impuestos aduaneros; 3.- Las deudas provenientes de Impuesto al Débito Bancario; 4.- Las deudas que hayan sido objeto de allanamiento por parte del contribuyente o responsable en los términos previstos en el Código Orgánico Tributario; 5.- Las deudas respecto de las cuales se haya iniciado el juicio ejecutivo previsto en el Código Orgánico Tributario, siempre que se haya practicado el embargo respectivo”.

(34) El artículo 8° del Proyecto de Instructivo dice lo siguiente: “A los fines de la aplicación del numeral 1 del artículo 2 de la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales, debe entenderse que la exclusión allí prevista sólo comprende las deudas surgidas por el incumplimiento de la obligación de enterar las cantidades retenidas o percibidas, por parte de las personas designadas responsables en calidad de agentes de retención o percepción de los siguientes tributos: Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor e Impuesto al Valor Agregado”.

(35) Cabe destacar que el artículo 9 del Proyecto de Instructivo N° 1 señala, expresamente, que esta exclusión “sólo comprende las deudas provenientes de impuestos aduaneros. En consecuencia, las deudas provenientes de tasas por servicios aduaneros son susceptibles de acogerse al régimen de remisión y facilidades previstos en la Ley”.

-
- (iii) (Las deudas provenientes del Impuesto al Débito Bancario. De acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1³⁶, “la exclusión... comprende las deudas de las instituciones financieras tanto en su carácter de contribuyentes como en su carácter de responsables”.
- (iv) (Las deudas objeto de allanamiento, en los términos del Código Orgánico Tributario. A tales fines, el Proyecto de Instructivo N° 1 señala³⁷ que “*si para el 4 de octubre de 2001 (fecha de entrada en vigencia de la Ley) se hubiese efectuado el allanamiento... las deudas se entenderán excluidas del régimen de beneficios previsto en la Ley*”.
- (v) (Las deudas respecto de las cuales se haya practicado el juicio ejecutivo previsto en el Código Orgánico Tributario, siempre que se haya practicado el embargo ejecutivo. Para entender a qué se refiere la Ley con la expresión “*siempre que se haya practicado el embargo ejecutivo*”, el Proyecto de Instructivo señala³⁸ que el embargo “*es el embargo ejecutivo previsto en el artículo 289 del Código Orgánico Tributario*”.

La vigencia de la Ley es de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia³⁹. Como quiera que la Ley fue publicada el 3 de octubre de 2001, la vigencia del texto normativo se extenderá desde el 4 de octubre –día siguiente al de la publicación– hasta el 1° de abril de 2001, día 180 del plazo fijado por la propia Ley⁴⁰.

Ahora bien, ¿qué beneficios *en concreto* concede la Ley de Remisión de 2001? De acuerdo con la enumeración del Proyecto de Instructivo N° 1⁴¹, la remisión comprende lo siguiente:

- (i) (La condonación parcial de tributos y total de multas y accesorios; ello implica que la remisión tributaria será total respecto de las sanciones pecuniarias y de los accesorios de las obligaciones tributarias principales, mientras que el perdón será parcial respecto de la obligación tributaria principal, siempre y cuando el procedimiento remisivo se lleve a cabo de acuerdo con las previsiones del artículo 13 de la Ley, como veremos posteriormente;

(36) Artículo 10.

(37) Artículo 11.

(38) Artículo 12.

(39) De acuerdo con el artículo 33 de la Ley, ésta “entrará en vigencia el día inmediato siguiente a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

(40) El artículo 10 del Código Orgánico Tributario establece lo siguiente: “Los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera: ...2) Los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos.

(41) Artículo 2.

-
- (ii) (La remisión total de accesorios, remisión total o parcial de multas y fraccionamiento de tributos o multas; aquí se hace referencia a la condonación total de sanciones pecuniarias y accesorios en los casos previstos en el artículo 14 de la Ley;
- (iii) (La remisión parcial de multas por incumplimiento de deberes formales; este es, como veremos, el único caso en el cual la Ley de Remisión concede el beneficio en un supuesto en donde no existe obligación tributaria principal. Salvo este caso, la remisión tributaria aplicará sólo en la medida que exista una porción insoluta de la obligación tributaria principal, ya que en caso contrario la remisión no será aplicable;
- (iv) (Facilidades para la presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta omitidas; en este caso, se le da al contribuyente la posibilidad de presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta que estuvo obligado a presentar por los ejercicios no prescritos al 31 de diciembre de 2000, con la condonación expresa de los intereses moratorios que el tributo dejado de pagar causó. Igualmente, se remiten las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar;
- (v) (Rectificación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta presentadas con anterioridad; este supuesto contempla iguales beneficios que el anterior, con la diferencia que en este caso no se trata de declaraciones de Impuesto sobre la Renta omitidas, sino de rectificaciones de las ya presentadas que incidían en un pago de diferencia de impuesto a favor del Fisco Nacional;
- (vi) (Posibilidad, previo el pago del 3% de los ingresos brutos determinados para el período en el cual se opte al beneficio, de que la Administración Tributaria no fiscalice ese ejercicio; este último beneficio constituye, en nuestro criterio, una *venta* del ejercicio del poder-deber de la Administración para verificar o fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, inadmisibles desde todo punto de vista. Es, utilizando términos deliberadamente duros, la compra de la *abulia* administrativa, facilitadora de corruptelas de todo tipo⁴².

(42) Adicionalmente, resulta bastante discutible la legalidad de las disposiciones de la Ley de Remisión (artículos 28 y 29) que consagran este beneficio. A este respecto, debe recordarse que las *facultades-deberes* de fiscalización que tiene la Administración Tributaria se encuentran consagradas en un texto legal de rango orgánico –el Código Orgánico Tributario– superiores y aplicables con preferencia a los de las leyes especiales en la materia de su especialidad. Si a esta situación se suman los imperativos contenidos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público –con delitos incluidos–, es posible avizorar que la Administración Tributaria pudiera desconocer, en un futuro, la aplicación del beneficio comentado. En consecuencia, y siendo deliberadamente coloquiales, pudiera decirse que el “beneficio” de no fiscalización es, en definitiva, una *trampa caza-bobos*.

En este punto, conviene enumerar los deberes que deben cumplir los sujetos pasivos para obtener los beneficios aquí comentados⁴³:

- (i) (Pagar, dentro de los plazos establecidos, los tributos adeudados;
- (ii) (Suscribir los planes de fraccionamiento que otorgue la Administración Tributaria, con la obligación de cumplirlos;
- (iii) (Presentar las declaraciones omitidas, rectificar las presentadas y proceder al pago, en los términos señalados anteriormente;
- (iv) (No incurrir en infracciones tributarias sancionadas con pena privativa de la libertad durante los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley. De acuerdo con lo expresado anteriormente, en el sentido que la entrada en vigencia de la Ley se produjo el 4 de octubre de 2001, el plazo aquí señalado vencerá el 4 de octubre de 2003; y
- (v) (Cumplir con las obligaciones tributarias generadas para el ejercicio fiscal 2001, en el entendido de que las “obligaciones tributarias generadas” para 2001 son aquellas referidas exclusivamente a la obligación material de pagar tributos, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1. No deja de crearnos dudas esta interpretación del Proyecto, toda vez que no debe olvidarse la presunción de que el sujeto pasivo ha cumplido con la obligación tributaria cuando ha presentado las declaraciones a las que está legalmente obligado, aun cuando de ellas se derive que *no hay impuesto a pagar*.

En lo relativo al procedimiento, el artículo 6 de la Ley de Remisión establece que el contribuyente o responsable debe manifestar por escrito su voluntad de acogerse al régimen, a los fines de gozar de los beneficios antes enumerados. El escrito debe contener los siguientes datos: (i) el nombre, denominación o razón social y número de registro de información fiscal (RIF); (ii) identificación, si lo hubiere, del representante legal; (iii) dirección postal y de correo electrónico tanto del contribuyente como de su representante legal; (iv) identificación de las deudas por tributo, períodos y cantidades por concepto del tributo, accesorios y sanciones si los hubiere.

Este escrito deberá ser presentado ante el Area de Cobranzas de la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región del SENIAT del domicilio fiscal del contribuyente, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de

(43) Establecidos en el artículo 9 de la Ley.

Instructivo N° 1⁴⁴. Tales escritos serán admisibles dentro del plazo de vigencia de la Ley, esto es, hasta el 1° de abril de 2002, deberán ser realizados en los formularios que edite la Administración Tributaria; pero durante el tiempo en que los formularios no hayan sido editados podrán interponerse por escrito, siguiendo las pautas del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y del artículo 6 de la Ley de Remisión. A este respecto, conviene destacar que la remisión no será aplicable a tributos sobre los cuales no haya sido solicitado expresamente el beneficio; igualmente, y de acuerdo con el parágrafo único del artículo 6 de la Ley, la solicitud de aplicación del beneficio para un período fiscal determinado implica la inclusión de todos los conceptos objetados en éste. Sin embargo, si el acto determinativo objeta varios períodos fiscales, la aplicación del beneficio puede individualizarse sobre cualquiera de tales períodos.

Una vez recibido el escrito señalado anteriormente, el Área de Cobranzas de la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región del domicilio fiscal del contribuyente deberá indicar el monto total que adeuda el contribuyente o responsable por concepto de tributos, multas y accesorios para los períodos respecto de los cuales haya solicitado el beneficio. Para ello, el SENIAT (Área de Cobranzas) tendrá un lapso de diez (10) días hábiles, al vencimiento de los cuales deberá emitir un Estado de Deudas Pendientes y notificarlo al sujeto pasivo y donde con toda precisión se le indiquen los conceptos antes enumerados.

Ahora bien, para poder emitir ese Estado de Deudas Pendientes, el Manual de Normas y Procedimientos para el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales⁴⁵ estipula que el Área de Cobranzas respectiva deberá hacer lo siguiente: (i) analizar el formulario de solicitud de beneficio de remisión y facilidades de pago; (ii) chequear la información del sistema computarizado de información (SIVIT) de la Administración Tributaria; (iii) solicitar a Sumario, Fiscalización, Contribuyentes Especiales y a la Gerencia Jurídica Tributaria información sobre el contribuyente; (iv) consultar las deudas pendientes del contribuyente en los registros de las demás divisiones del SENIAT a nivel nacional; (v) en caso que no existan en los registros de la Administración Tributaria soportes de las deudas a las que hace referencia el contribuyente, debe generar un Acta de Requerimiento por los mencionados documentos y notificarla al con-

(44) Artículo 14.- “Para la aplicación de todos los beneficios previstos en la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales, los interesados deberán presentar una solicitud conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley, ante el Área de Cobranza de la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de su domicilio fiscal”.

(45) Al igual que el Proyecto de Instructivo N° 1, este Manual no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el Manual regula *de facto* la actividad procedimental interna del SENIAT respecto de la Ley de Remisión. Caben iguales consideraciones que las hechas respecto del Proyecto de Instructivo con relación a la fuerza vinculante y validez jurídica del citado Manual.

tribuyente; y (vi) finalmente, luego de procesar la información, deberá emitir el Estado de Deudas Pendientes, todo en 10 días hábiles. Cabe destacar que, sin perjuicio de lo expuesto, en el caso que haya procedimientos determinativos en curso respecto de los tributos sometidos a la remisión, deberán notificarse las Actas de Reparación pendientes dentro del mismo lapso. Sin entrar en mayores comentarios, parece mucho trabajo para sólo diez días hábiles, aún -o con mucha más razón- para la Administración.

Al vencimiento de los 10 días hábiles mencionados anteriormente, el contribuyente tiene dos opciones. Si la Administración le ha notificado el Estado de Deudas Pendientes, él deberá indicar las deudas sobre las cuales desea se aplique la remisión, para lo cual tendrá un lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento del lapso anterior⁴⁶. Si por el contrario, la Administración Tributaria no le ha notificado el Estado de Deudas Pendientes, la remisión procederá sobre los montos originalmente indicados por el contribuyente en el escrito en el que solicitó se le aplicase el beneficio⁴⁷.

Una vez manifestada completamente la voluntad del contribuyente o responsable, en los términos antes mencionados, la Administración Tributaria deberá emitir un Oficio de Convenimiento, donde se exprese que las deudas tributarias del contribuyente por ciertos períodos y por ciertos montos han quedado extinguidos de acuerdo con la Ley de Remisión, así como el SENIAT deberá igualmente emitir las Planillas de Pago.

En el caso que el contribuyente no desee pagar completamente la suma adeudada, sino que requiera de facilidades de pago, la Ley otorga tales facilidades en sus artículos 20 al 26, por plazos que no pueden exceder de 24 meses, contados a partir de la suscripción del convenio de pago. Para optar a este financiamiento, la Ley establece⁴⁸ que el contribuyente deberá presentar a la Administración Tributaria, bien sea en respaldo físico o por medios electrónicos, lo siguiente:

- (i) (Plan de pagos propuesto;
- (ii) (Garantía ofrecida, la cual podrá revestir la forma de fianza bancaria o de seguros; fianza comercial de filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), siempre y cuando garanticen derechos de empresas relacionadas; certificados especiales de reintegro tributario o bonos de exportación pertenecientes a terceros y dados en garantía en favor de la República con ocasión del plan de fraccionamiento de pagos; depósitos en garantía constituidos a favor de la República por cuenta del deudor; prenda con o sin desplazamiento de pose-

(46) Artículo 7 de la Ley.

(47) Artículo 7, Parágrafo Único de la Ley.

(48) Artículo 21 de la Ley.

sión y cualesquiera otras que, mediante Providencia, señale la Administración Tributaria.

Luego, el jefe del Área de Cobranzas de la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región del domicilio fiscal del contribuyente deberá reunirse con el contribuyente, de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos que rige a la Administración Tributaria para la aplicación de la Ley, para acordar con éste la forma de pago, elaborándose seguidamente un “Oficio de Convenimiento de Pago de Deudas”. Ello debe realizarse, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciban los recaudos señalados anteriormente. La Administración deberá, al final de esos 20 días, notificar al contribuyente del Oficio de Convenimiento de Pago de Deudas mencionado.

El plan de fraccionamiento de pago estará condicionado a la constitución y aceptación definitiva de las garantías ofrecidas por el contribuyente a la Administración Tributaria dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la aceptación del plan de fraccionamiento de pago por parte del contribuyente o responsable. Ahora bien, en el caso que la garantía fuere rechazada la Administración Tributaria deberá conceder, por una única vez, un plazo de 10 días hábiles adicionales para que la garantía rechazada se sustituya⁴⁹. Una vez aprobado el plan de financiamiento de pago, éste puede ser reformulado a solicitud del contribuyente, por una sola vez, siempre y cuando no se hubiere incumplido con el plan original. En todo caso, el plan reformulado deberá circunscribirse al lapso remanente del plazo original de 24 meses concedido.

Por su parte, el artículo 26 de la Ley establece que el interés a cobrarse por el fraccionamiento concedido será equivalente al 80% de la tasa de interés activa mensual promedio ponderada de los bancos comerciales y universales publicada por el Banco Central de Venezuela para el mes anterior a la fecha de aceptación del plan de fraccionamiento de pagos.

Finalmente, si el contribuyente no desea financiamiento, el pago deberá producirse dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la emisión de las Planillas de Pago y de su notificación al contribuyente. El procedimiento antes descrito puede ser graficado del siguiente modo:

(49) Artículo 23 de la Ley.

En el aspecto económico, el régimen de beneficios previsto en la Ley de Remisión está condicionado por el tiempo, fundamentalmente. En efecto, la Ley y el Proyecto de Instructivo N° 1, en forma que hace discutible la legalidad de este último en caso de ser finalmente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela⁵⁰, dividen en el tiempo la vigencia de la Ley, de manera de crear períodos respecto de los cuales se aplicará uno u otro de los distintos regímenes de beneficios previstos en la Ley de Remisión.

En primer lugar, para el primer mes de vigencia de la Ley se prevé la condonación del veinte por ciento (20%) del tributo, siempre y cuando se presente la solicitud a la que hicimos referencia anteriormente entre el 4 de octubre y el 5 de noviembre de 2001, de acuerdo con la Ley⁵¹, y entre el 4 de octubre y el 30 de noviembre de 2001, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1. Asimismo, la procedencia del beneficio está condicionada a que se pague de una sola vez –y sin que sea posible oponer compensación ni cualquier otro medio de extinción de la obligación tributaria– el 80% del tributo al momento del pago definitivo, de acuerdo con el esquema mencionado anteriormente.

En segundo término, para el segundo y tercer mes de vigencia de la Ley se prevé la condonación del diez por ciento (10%) del tributo, siempre y cuando se presente la solicitud a la que hicimos referencia anteriormente entre el 6 de noviembre de 2001 y el 5 de enero de 2002, de acuerdo con la Ley⁵², y entre el 1° de diciembre de 2001 y el 31 de enero de 2002, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1. Asimismo, la procedencia del beneficio está condicionada a que se pague de una sola vez –y sin que sea posible oponer compensación ni cualquier otro medio de extinción de la obligación tributaria– el 90% del total del tributo, de acuerdo con el mismo esquema.

(50) En efecto, si bien la Ley de Remisión establece tres períodos para el disfrute de los distintos beneficios en ella consagrados, a saber: (i) 80% del tributo para el período comprendido entre el 4 de octubre y el 5 de noviembre de 2001; (ii) 90% del tributo para el período comprendido entre el 6 de noviembre de 2001 y el 5 de enero de 2002; y (iii) 100% del tributo para el período comprendido entre el 6 de enero y el 1° de abril de 2002, el Proyecto de Instructivo N° 1 establece períodos distintos para los mismos supuestos, a saber: (i) 80% del tributo para el período comprendido entre el 4 de octubre y el 30 de noviembre de 2001; (ii) 90% del tributo para el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2001 y el 31 de enero de 2002; y (iii) 100% del tributo para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 1° de abril de 2002. Dado el carácter de acto de rango sub-legal del Proyecto de Instructivo N° 1, la abierta contradicción entre las normas de éste con las de la Ley pudieran generar vicios de ilegalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria desarrolladas de acuerdo con las normas comentadas, siempre y cuando el Proyecto de Instructivo sea finalmente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

(51) Artículo 13.

(52) Artículo 13.

En tercer lugar, si el contribuyente o responsable paga menos del 80% o del 90% del tributo en los casos antes mencionados, o bien se acoja al beneficio en el último trimestre de vigencia de la Ley⁵³ y pague no menos del 25% de los tributos sobre los cuales pretende el beneficio de remisión en el plazo procedimental previsto para ello, le serán remitidos los intereses y las multas, no los tributos.

Ahora bien, respecto de los intereses y las sanciones debe destacarse que ambos, en cualquier caso, son objeto de remisión total. Es en el último caso de los descritos que la remisión, tanto de intereses como de sanciones, será proporcional al monto del tributo pagado. Dicho de otro modo: al pagar el 25% del tributo, será remitido el 25% de los intereses y de las sanciones originados por ese tributo, al pagar el 30% será remitido el 30%, y así sucesivamente.

Caso especial es el del incumplimiento de los deberes formales. Las sanciones por el incumplimiento de dichos deberes son el *único* caso respecto de los cuales no se exige la existencia de una obligación tributaria principal para que proceda el beneficio de remisión sobre la sanción. En este caso, la solución legislativa fue la siguiente:

“Se remite de pleno derecho el cincuenta por ciento (50%) de las cantidades que adeuden los contribuyentes o responsables por concepto de sanciones impuestas por incumplimientos de deberes formales, siempre que aquéllos procedan al pago inmediato del cincuenta por ciento (50%) restante.

El pago a que se refiere el encabezamiento de este artículo deberá efectuarse dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, contados a partir de la emisión de las planillas de pago por parte de la Administración Tributaria”.

Como puede fácilmente constatarse, en el caso de deberes formales la manifestación de voluntad de acogerse a la remisión, combinada con el pago del 50% de la sanción impuesta por su incumplimiento, no depende de la existencia del tributo cuya determinación exigió el deber formal incumplido, cosa que sí exigen los demás supuestos de beneficios previstos en la Ley de Remisión y que comentáramos anteriormente. En este caso no es posible solicitar el fraccionamiento de pago comentado anteriormente, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1⁵⁴.

En lo relativo al procedimiento a seguir para el disfrute del beneficio de remisión en este supuesto, los trámites son los mismos enunciados anteriormente; deberá solicitarse la remisión por escrito, la Administración Tributaria deberá verificar las deudas y notificar al contribuyente de su determinación, deberá emitirse el Ofi-

(53) Según la Ley, ello ocurriría desde el 6 de enero hasta el 1° de abril de 2002. Sin embargo, el Proyecto de Instructivo N° 1 señala que este período comprenderá desde el 1° de febrero hasta el 1° de abril de 2002.

(54) Artículo 38 del Proyecto de Instructivo N° 1.

cio de Convenimiento de Pago y emitirse las planillas sustitutivas de pago, el cual deberá efectuarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a la emisión de la planilla.

Respecto de las facilidades para la presentación de declaraciones, la Ley exige como supuestos de procedencia los siguientes: (i) que las declaraciones no hayan sido presentadas en los plazos señalados; (ii) que las declaraciones, aún presentadas en los plazos señalados para ello, contengan errores en favor del Fisco; y (iii) que el contribuyente o responsable no haya realizado el pago correspondiente a la declaración omitida, o el pago de la diferencia de tributo resultante de la declaración por rectificar. Como efectos, la Ley garantiza la no imposición de sanciones al contribuyente o responsable por la omisión, así como la no determinación de intereses moratorios. En este caso, las declaraciones omitidas o la rectificación de las presentadas debe realizarse en un máximo de 20 días hábiles, siguientes a la solicitud del beneficio.

Por su parte, lo relativo a la no fiscalización exige los siguientes supuestos de procedencia: (i) omisión de presentación de las declaraciones de Impuesto sobre la Renta para los ejercicios fiscales 1997, 1998, 1999 y 2000; (ii) la presentación de las declaraciones omitidas; (iii) pago del tributo correspondiente en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la emisión de las planillas de pago, con posibilidad de financiamiento; y (iv) pago del 3% de los ingresos brutos determinados para cada período. Como efecto principal, la Administración Tributaria estará impedida de fiscalizar los períodos fiscales antes mencionados a los efectos del Impuesto sobre la Renta, pero quedan a salvo las potestades de verificación y fiscalización respecto de los ingresos brutos, a los efectos de determinar si el 3% pagado lo fue en efecto sobre la base de los ingresos brutos reales del contribuyente para los períodos respecto de los cuales se acoja al beneficio⁵⁵.

De acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1⁵⁶, el pago del 3% mencionado puede ser objeto de fraccionamiento. No obstante, en el caso que el contribuyente no haya solicitado el fraccionamiento, el pago deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión de la planilla de pago por parte de las Divisiones de Recaudación de las Gerencias Regionales de Tributos Internos de la Región del domicilio fiscal del contribuyente.

Resulta igualmente importante destacar que, de acuerdo con el artículo 49 del Proyecto de Instructivo N° 1, *“el monto del 3% pagado por el contribuyente no será deducible ni imputable al costo, a los efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta, por no constituir un costo o gasto necesario para la producción de la renta”*.

(55) Artículo 48 del Proyecto de Instructivo N° 1.

(56) Artículos 46 y 47 del Proyecto de Instructivo N° 1.

Reiteramos lo expuesto anteriormente, en el sentido de que la posibilidad de no fiscalización, previo el pago del *peaje* del 3% de los ingresos brutos declarados por el contribuyente para el ejercicio que se trate en el Impuesto sobre la Renta constituye una *venta* del ejercicio del *poder-deber* de la Administración para verificar o fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, inadmisible desde todo punto de vista. Adicionalmente, resulta bastante discutible la legalidad de las disposiciones de la Ley de Remisión (artículos 28 y 29) que consagran este beneficio, toda vez que las *facultades-deberes* de fiscalización que tiene la Administración Tributaria se encuentran consagradas en un texto legal de rango orgánico –el Código Orgánico Tributario– superiores y aplicables con preferencia a los de las leyes especiales en la materia de su especialidad.

En lo relativo a la terminación de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, según el artículo 31 de la Ley “*la manifestación de voluntad de acogerse a los beneficios previstos en esta Ley implica la terminación de los procedimientos administrativos o judiciales que se encontraren en curso, respecto de los períodos fiscales objeto de dichos beneficios*”.

En este sentido, cabe preguntarse cuándo se entienden terminados los procedimientos administrativos y judiciales en curso respecto de los tributos y períodos fiscales objeto de los beneficios ampliamente comentados. Según la Ley, tal como lo hemos citado, dicha terminación ocurrirá al momento de la manifestación de voluntad de acogerse al beneficio de remisión tributaria. Sin embargo, el Proyecto de Instructivo N° 1 señala como momentos de terminación de los procedimientos administrativos y procesos judiciales tres supuestos: (i) al momento del pago inicial o definitivo, según el contribuyente pague de una vez o solicite un plan de fraccionamiento de pago; (ii) al momento del pago del 3%, en los supuestos de no fiscalización; y (iii) al momento de suscribir el plan de fraccionamiento⁵⁷.

En nuestra opinión, este sería un evidente exceso del Proyecto de Instructivo N° 1, quien no puede contradecir, so pena de ilegalidad, el claro mandato que al respecto contiene el artículo 31 de la Ley de Remisión y que establece la mencionada extinción de los procedimientos para el momento inicial del procedimiento remisivo, esto es, para el momento de la manifestación de voluntad perfeccionadora del medio extintivo tributario.

5.- Conclusiones

La remisión –o condonación de la deuda– es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Dicho de otro modo, el acreedor resigna su derecho a exigir del deudor el cumplimiento de la

(57) Artículo 19 del Proyecto de Instructivo N° 1.

obligación contraída, extinguiéndola. Respecto de su naturaleza, éste es un acto gratuito y de liberalidad, toda vez que el acreedor se empobrece al efectuarla.

En nuestra opinión el acto remisivo es esencialmente unilateral, salvo que el acreedor señale que, para que se perfeccione el acto remisivo, es necesaria la manifestación de voluntad *expresa* del deudor. Ese es el caso de la remisión tributaria en Venezuela, la cual, por expresas disposiciones legislativas ha sido *bilateral*.

La remisión puede ser dividida en varias clases, dependiendo del criterio de clasificación. Según su alcance, la condonación de deudas puede ser *total* o *parcial*, y según su modo de manifestación puede ser *expresa* o *tácita*.

Como efectos de la remisión, pueden distinguirse los siguientes: (i) se extingue, total o parcialmente, la obligación anteriormente exigida; (ii) la remisión del deudor principal aprovecha a los fiadores, pero la remisión al fiador no aprovecha al deudor principal, de acuerdo con el artículo 1.328 del Código Civil; y (iii) la entrega de la prenda no sirve como acto expreso para presumir la condonación de la deuda, tal como lo señala el artículo 1.327 del Código Civil.

La remisión en el Derecho Tributario participa de iguales notas definidoras que la remisión en el Derecho Civil: es un medio común u ordinario de extinción de las obligaciones tributarias consistente en la renuncia gratuita por el Fisco al todo o parte de su acreencia tributaria contra el deudor, sea éste contribuyente o responsable. En este sentido, la remisión tributaria es esencialmente unilateral, aun cuando en el caso venezolano la condonación de obligaciones fiscales se ha verificado de modo *bilateral*, al requerirse para su perfeccionamiento la manifestación de voluntad *expresa* del contribuyente o responsable por expresas disposiciones legales.

Por su parte, la remisión tributaria está regida por los mismos principios e instituciones que rigen el Derecho Tributario. De tal modo, la remisión fiscal debe estar expresamente consagrada en la ley, en respeto del principio de reserva legal tributaria. La remisión encuentra su fundamento legal en los artículos 3 y 53 del Código Orgánico Tributario.

En respeto del principio de reserva de ley del tributo, la condonación de éste debe, imperativamente, ser establecida por ley. Actuación en contrario del Poder Ejecutivo —esto es, condonar obligaciones tributarias por medio de actos administrativos sin el amparo de una ley de remisión dictada al efecto— implicaría, además de un daño tremendo al patrimonio público, una grosera ilegalidad e inconstitucionalidad viciadora de la manifestación volitiva de la Administración.

Ahora bien, a pesar del propósito de *rápida* recaudación tributaria que inspiró la promulgación de este texto legal, el hecho concreto es que *la mayoría de los procedimientos remisivos abiertos en 1996 están hoy inconclusos*, por lo que los suje-

tos pasivos no han pagado aún el remanente no remitido en cada caso. No puede atribuirse este hecho al contribuyente o responsable; la propia Ley de Remisión estableció que no se podía liquidar el monto no remitido hasta que la Administración Tributaria emitiera las Planillas de Pago correspondientes a la solicitud.

La Ley de Remisión de 2001 se extiende a las deudas provenientes de tributos, accesorios y sanciones no prescritas, generadas o determinadas hasta el cierre del año 2000 inclusive. Sin embargo, esta afirmación resulta matizada por el Proyecto de Instructivo N° 1 para la Interpretación y Aplicación de la Ley sobre el Régimen de Remisión y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales, el cual establece que la expresión “*hasta el ejercicio fiscal 2000 inclusive*” del artículo 3 de la Ley se entenderá como los ejercicios fiscales que *culminen antes o el 31 de diciembre* de ese año.

En este sentido, es muy importante señalar que el Proyecto de Instructivo N° 1 no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual quita validez jurídica a sus disposiciones; sin embargo, éste rige *de facto* las interpretaciones y procedimientos internos de la Administración Tributaria respecto de la aplicación de la Ley en comentarios. Tan es así que en reiterada publicidad por prensa y demás medios audiovisuales se invita a los sujetos pasivos a acogerse al régimen de remisión de la Ley con base en los plazos y procedimientos previstos en el Proyecto, llegando a desconocer las regulaciones que al respecto contiene la Ley. Sin embargo, es conveniente enfatizar que este documento no es más que un Proyecto, que no vincula a los particulares o a la Administración Tributaria ni tiene fuerza jurídica alguna.

En el aspecto subjetivo, pueden acogerse al beneficio de remisión *todos* los sujetos pasivos, sean contribuyentes o responsables, con excepción de los que se encontraren en estado de quiebra para el momento en que deba manifestarse la voluntad de acogerse al beneficio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 4° de la Ley.

Aparte de los tributos ya mencionados, existen ciertos supuestos que, a pesar de ser tributos nacionales y ser administrados por el SENIAT, no están incluidos dentro de la gama de impuestos que pueden ser objeto de remisión tributaria, de acuerdo con el artículo 2° de la Ley, a saber: (i) retenciones efectuadas y no enteradas en el caso del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Consumo Suntuuario y a las Ventas al Mayor y el Impuesto al Valor Agregado; (ii) Impuestos Aduaneros; (iii) Impuesto al Débito Bancario; (iv) deudas objeto de allanamiento una vez dictada el Acta de Reparación; (v) deudas respecto de las cuales se encuentre en curso juicio ejecutivo.

La vigencia de la Ley es de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia. Como quiera que la Ley fue publicada el 3 de

octubre de 2001, la vigencia del texto normativo se extenderá desde el 4 de octubre —día siguiente al de la publicación— hasta el 1° de abril de 2001, día 180 del plazo fijado por la propia Ley.

La remisión comprende lo siguiente: (i) la condonación parcial de tributos y total de multas y accesorios; (ii) la remisión total de accesorios, remisión total o parcial de multas y fraccionamiento de tributos o multas; (iii) la remisión parcial de multas por incumplimiento de deberes formales; (iv) facilidades para la presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta omitidas; (v) rectificación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta presentadas con anterioridad; (vi) posibilidad, previo el pago del 3% de los ingresos brutos determinados para el período en el cual se opte al beneficio, de que la Administración Tributaria no fiscalice ese ejercicio.

En lo relativo al procedimiento, la Ley de Remisión establece que el contribuyente o responsable debe manifestar su voluntad por escrito de acogerse al régimen, a los fines de gozar de los beneficios antes enumerados. Seguidamente, la Administración Tributaria deberá indicar el monto total que adeuda el contribuyente o responsable por concepto de tributos, multas y accesorios para los períodos respecto de los cuales haya solicitado el beneficio. Para ello, el SENIAT (Area de Cobranzas) tendrá un lapso de diez (10) días hábiles, al vencimiento de los cuales deberá emitir un Estado de Deudas Pendientes y notificarlo al sujeto pasivo y donde con toda precisión se le indiquen los conceptos antes enumerados. Al vencimiento de los 10 días hábiles mencionados anteriormente, el contribuyente tiene dos opciones. Si la Administración le ha notificado el Estado de Deudas Pendientes, él deberá indicar las deudas sobre las cuales desea se aplique la remisión, para lo cual tendrá un lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento del lapso anterior. Si por el contrario, el SENIAT no le ha notificado el Estado de Deudas Pendientes, la remisión procederá sobre los montos originalmente indicados por el contribuyente en el escrito en el que solicitó se le aplicase el beneficio.

Una vez manifestada completamente la voluntad del contribuyente o responsable, en los términos antes mencionados, la Administración Tributaria deberá emitir un Oficio de Convenimiento, donde se exprese que las deudas tributarias del contribuyente por ciertos períodos y por ciertos montos han quedado extinguidos de acuerdo con la Ley de Remisión, así como el SENIAT deberá igualmente emitir las Planillas de Pago. El contribuyente podrá, de ser el caso, presentar un plan de fraccionamiento de pago, que de acuerdo con los artículos 20 a 26 de la Ley deberá ser (i) de duración no mayor a 24 meses; (ii) con garantías constituidas a satisfacción de la Administración Tributaria. Dichas garantías pueden ser fianzas comerciales, bancarias o de seguros, Certificados de Reintegro Tributario (CERT), fianza de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o de sus empresas filiales, etc. El

pago, finalmente, deberá producirse dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la emisión de las Planillas de Pago y de su notificación al contribuyente.

Para el primer mes de vigencia de la Ley se prevé la condonación del veinte por ciento (20%) del tributo, siempre y cuando se presente la solicitud a la que hicimos referencia anteriormente entre el 4 de octubre y el 5 de noviembre de 2001, de acuerdo con la Ley, y entre el 4 de octubre y el 30 de noviembre de 2001, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1. Asimismo, la procedencia del beneficio está condicionada a que, para el momento del pago definitivo, se pague de una sola vez –y sin que sea posible oponer compensación ni cualquier otro medio de extinción de la obligación tributaria– el 80% del tributo.

En segundo término, para el segundo y tercer mes de vigencia de la Ley se prevé la condonación del diez por ciento (10%) del tributo, siempre y cuando se presente la solicitud a la que hicimos referencia anteriormente entre el 6 de noviembre de 2001 y el 5 de enero de 2002, de acuerdo con la Ley, y entre el 1° de diciembre de 2001 y el 31 de enero de 2002, de acuerdo con el Proyecto de Instructivo N° 1. Asimismo, la procedencia del beneficio está condicionada a que, para el momento del pago definitivo, se pague de una sola vez –y sin que sea posible oponer compensación ni cualquier otro medio de extinción de la obligación tributaria– el 90% del total del tributo, porción esta que no está remitida.

Si por su parte, el contribuyente o responsable paga menos del 80% o del 90% del tributo en los casos antes mencionados, o bien se acoja al beneficio en el último trimestre de vigencia de la Ley y pague no menos del 25% de los tributos sobre los cuales pretende el beneficio de remisión en el plazo procedimental previsto para ello, le serán remitidos los intereses y las multas, no los tributos.

Ahora bien, respecto de los intereses y las sanciones debe destacarse que ambos, en cualquier caso, son objeto de remisión total. Es en el último caso de los descritos que la remisión, tanto de intereses como de sanciones, será proporcional al monto del tributo pagado. Dicho de otro modo: al pagar el 25% del tributo, será remitido el 25% de los intereses y de las sanciones originados por ese tributo, al pagar el 30% será remitido el 30%, y así sucesivamente.

Las sanciones por el incumplimiento de dichos deberes son el *único* caso respecto de los cuales no se exige la existencia de una obligación tributaria principal para que proceda el beneficio de remisión sobre la sanción. En este caso, la manifestación de voluntad de acogerse a la remisión, combinada con el pago del 50% de la sanción impuesta por su incumplimiento, no depende de la existencia del tributo cuya determinación exigió el deber formal incumplido.

Respecto de las facilidades para la presentación de declaraciones, la Ley exige como supuestos de procedencia los siguientes: (i) que las declaraciones no hayan

sido presentadas en los plazos señalados; (ii) que las declaraciones, aún presentadas en los plazos señalados para ello, contengan errores en favor del Fisco; y (iii) que el contribuyente o responsable no haya realizado el pago correspondiente a la declaración omitida, o el pago de la diferencia de tributo resultante de la declaración por rectificar. Como efectos, la Ley garantiza la no imposición de sanciones al contribuyente o responsable por la omisión, así como la no determinación de intereses moratorios. En este caso, las declaraciones omitidas o la rectificación de las presentadas debe realizarse en un máximo de 20 días hábiles, siguientes a la solicitud del beneficio.

Por su parte, lo relativo a la no fiscalización exige los siguientes supuestos de procedencia: (i) omisión de presentación de las declaraciones de Impuesto sobre la Renta para los ejercicios fiscales 1997, 1998, 1999 y 2000; (ii) la presentación de las declaraciones omitidas; (iii) pago del tributo correspondiente en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la emisión de las planillas de pago, con posibilidad de financiamiento; y (iv) pago del 3% de los ingresos brutos determinados para cada período. Como efecto principal, la Administración Tributaria estará impedida de fiscalizar los períodos fiscales antes mencionados a los efectos del Impuesto sobre la Renta, pero quedan a salvo las potestades de verificación y fiscalización respecto de los ingresos brutos, a los efectos de determinar si el 3% pagado lo fue en efecto sobre la base de los ingresos brutos reales del contribuyente para los períodos respecto de los cuales se acoja al beneficio.

Igualmente, según el artículo 31 de la Ley *“la manifestación de voluntad de acogerse a los beneficios previstos en esta Ley implica la terminación de los procedimientos administrativos o judiciales que se encontraren en curso, respecto de los periodos fiscales objeto de dichos beneficios”*. Dicha terminación ocurrirá al momento de la manifestación de voluntad de acogerse al beneficio de remisión tributaria. Sin embargo, el Proyecto de Instructivo N° 1 señala como momentos de terminación de los procedimientos administrativos y procesos judiciales tres supuestos: (i) al momento del pago inicial o definitivo, según el contribuyente pague de una vez o solicite un plan de fraccionamiento de pago; (ii) al momento del pago del 3%, en los supuestos de no fiscalización; y (iii) al momento de suscribir el plan de fraccionamiento. En nuestra opinión, este sería un evidente exceso del Proyecto de Instructivo N° 1, quien no puede contradecir, so pena de ilegalidad, el claro mandato que al respecto contiene el artículo 31 de la Ley de Remisión y que establece la mencionada extinción de los procedimientos para el momento inicial del procedimiento remisivo, esto es, para el momento de la manifestación de voluntad perfeccionadora del medio extintivo tributario.

Caracas, noviembre de 2001.

Bibliografía

- Maduro Luyando, Eloy:** *Curso de Obligaciones (Derecho Civil III)*. Manuales de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Décima Edición. Caracas, 1999.
- Rachadell, Manuel:** *Lecciones de Presupuesto Público*. Colección Estudios Jurídicos N° 28, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985.
- Romero-Muci, Humberto:** *Comentarios a la Ley de Remisión Tributaria*, en Revista de Derecho Tributario N° 72, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, julio-septiembre 1996, pág. 56 y ss.
- Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000.
- Codigo Civil Venezolano.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982.
- Codigo Organico Tributario.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.992 Extraordinario del 3 de agosto de 1982.
- Codigo Organico Tributario.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992.
- Codigo Organico Tributario.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994.
- Codigo Organico Tributario.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 del 17 de octubre de 2001.
- Ley Organica de la Hacienda Publica Nacional.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.660 Extraordinario del 21 de junio de 1974.
- Ley de Remision Tributaria.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.945 del 24 de abril de 1996.
- Ley sobre el Regimen de Remision y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.296, del 3 de octubre de 2001.
- Manual de Normas y Procedimientos – Regimen de Remision y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales.** Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Caracas, octubre de 2001.
- Proyecto de Instructivo N° 1 para la Interpretacion y Aplicacion de la Ley sobre el Regimen de Remision y Facilidades para el Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales.** Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.